

ЎЗБЕКИСТОНДА
ИЖТИМОЙ
ФАНЛАР

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
В УЗБЕКИСТАНЕ

8

1 9 6 2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВАЖНЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В ИНДИИ

Исполнилось 15 лет с тех пор, как индийский народ в результате длительной героической борьбы завоевал политическую независимость своей страны. В освобождение Индии от гнета английских колонизаторов огромный вклад внес индийский рабочий класс, представляющий крупную политическую силу в стране.

Советская общественность проявляет большой интерес к истории и современному положению индийского пролетариата. Однако до последнего времени в нашей востоковедческой науке не было монографических трудов по истории рабочего класса Индии. Имелись лишь отдельные статьи советских индологов (прежде всего работы канд. ист. наук В. В. Балабушевича), напечатанные в различных журналах и сборниках. Монографии же индийских историков по рабочему движению, за исключением работ индийских коммунистов, страдают недостатками реформистского характера.

Вот почему наша общественность с интересом восприняла выход в свет книги кандидатов ист. наук И. Хашимова и Л. Шапошниковой «К истории рабочего движения в Индии»¹. Написанная на обширном фактическом материале, почерпнутом из многочисленных источников на русском и английском языках, эта работа освещает в основном историю забастовочного и профсоюзного движения индийского пролетариата в период между двумя мировыми войнами.

Рецензируемая монография состоит из предисловия, семи глав и заключения. Предисловие, заключение и главы III—V, касающиеся истории рабочего движения в Индии с 1918 по 1933 г., написаны И. Хашимовым. Остальные главы, характеризующие особенности материального положения индийского пролетариата и историю рабочего движения в Индии до 1918 г., а также в 1934—1939 гг., принадлежат перу Л. Шапошниковой.

Освещая особенности материального положения индийского пролетариата, авторы убедительно показывают, что с самого начала своего возникновения он испытывал на себе бремя двойной эксплуатации — английских колонизаторов и местных господствующих классов, — жесточайший экономический и политический гнет. Двойной гнет иноземных поработителей и местных эксплуататоров вызывал глубокое недовольство рабочего класса и толкал его на борьбу против господства английского империализма и местного капитала. Вначале эта борьба носила ярко выраженный стихийный характер, но затем она становится все более организованной, что свидетельствовало о росте классового самосознания индийского пролетариата.

Авторы подчеркивают то огромное влияние, которое оказали на развитие национально-освободительного и рабочего движения в Индии победа Великой Октябрьской социалистической революции и создание в России первого в мире государства рабочих и крестьян. Приветствуя победу Великого Октября, представители демократических слоев Индии выражали глубокую уверенность в том, что «наши братья великой свободной России протянут нам руки в деле освобождения Индии и всего мира».

В книге показано, как под влиянием Октябрьской революции национально-освободительное и рабочее движение в Индии поднимается на новую, более высокую ступень. В стране появляются первые, хотя еще слабые, профсоюзы и первые коммунистические группы. Опираясь на новые источники, авторы делают вывод, что профсоюзы в Индии возникли еще в конце 1917 г., а не в 1918 г., как это считали раньше наши историки.

Говоря о рабочем движении в Индии в 1923—1927 гг., авторы характеризуют эти годы как период усиливающейся консолидации демократических, антиимпериалистических сил, повышения классового сознания индийского пролетариата, распространения идей марксизма-ленинизма в стране, роста активности и влияния коммунистов в передовой части рабочего класса. По

¹ И. Хашимов, Л. Шапошникова, К истории рабочего движения в Индии, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1961, 288 стр.

инициативе коммунистов и левых представителей Национального конгресса в ряде провинций создаются рабоче-крестьянские партии, выступавшие против господства английских колонизаторов.

Далее (в V главе работы) освещается подъем рабочего движения в Индии в годы мирового экономического кризиса 1929—1933 гг., роль индийского пролетариата в усилении национально-освободительного движения в стране. Авторы подчеркивают, что период 1928—1933 гг. необходимо рассматривать как время образования Коммунистической партии Индии. В книге приводятся новые интересные материалы о так называемом Мирутском процессе, который сыграл большую роль в развитии рабочего движения, распространении коммунистических идей и создании Компартии Индии.

В последних главах книги (VI и VII) характеризуются рост и особенности стачечного и профсоюзного движения индийского пролетариата в 1934—1939 гг., его борьба за единый рабочий и единый антиимпериалистический фронт, против войны и фашизма. Активными организаторами единого фронта выступали коммунисты, во многих случаях действовавшие в единстве с Национальным конгрессом по основным антиимпериалистическим вопросам.

В последнем разделе книги говорится также о связи рабочего движения с крестьянским и о борьбе народов индийских княжеств против верного союзника империализма — феодализма. Накануне второй мировой войны индийские княжества превращаются из резерва империализма в союзника освободительного движения.

В заключении вкратце излагаются основные моменты экономической и политической борьбы рабочего класса Индии в период и после второй мировой войны. Авторы подчеркивают рост авторитета Коммунистической партии Индии, идущей в авангарде борьбы за национальную независимость страны, против сил империализма и внутренней реакции.

В целом авторы монографии успешно справились с поставленной перед собой

задачей и сумели правильно показать основные этапы и особенности рабочего движения в Индии на протяжении исследуемого периода.

Однако рецензируемая работа не лишена отдельных недостатков. Так, в ней почти нет данных об участии индийских женщин и рабочей молодежи в экономических и политических стачках, в профсоюзном движении и деятельности Коммунистической партии. Описание истории рабочего движения в Индии желательнее было бы довести до 1947 г. В заключении надо было бы дать краткую справку о положении индийского пролетариата в наши дни, отметив те изменения, которые произошли в нем после достижения Индией независимости.

В монографии несколько раз упоминается о реформизме (стр. 147, 195, 199 и др.), но нигде не говорится, в чем именно состоит реформизм в условиях Индии.

Книга лишена библиографического и иных указателей, в ней отсутствует иллюстративный материал и нет даже схематической карты Индии с указанием основных центров рабочего движения.

В работе имеется и ряд недостатков редакционного порядка, различные опечатки, разноречивые названия некоторых глав и разделов в тексте и в оглавлении. Недостаточно выверен и цифровой материал. Например, на стр. 13 отмечается, что в 1904 г. в Индии было 632 636 рабочих, а на стр. 23 указана другая цифра — 587 560 человек. Расходятся и данные за 1903 г. (также приведенные дважды — на стр. 13 и 23) и т. д.

Но все эти недостатки носят частный характер. В целом же книга оставляет у читателя хорошее впечатление. Чувствуется, что авторы долго и тщательно изучали рассматриваемые ими вопросы, а в результате получился большой и интересный труд, основанный на богатом фактическом материале и являющийся хорошим пособием для всех изучающих новую и новейшую историю Индии.

Т. Гиясов